

HUDUDLARDAGI QURILISH TARMOG'IDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI BOSHQARISHNING BA'ZI YO'LLARI

B.K.Abdusamatov

i.f.n. Sam DAQU “Biznesni boshqarish” kafedrası dotsenti,

A.Z.Tolibov

Sam DAQU “Biznesni boshqarish” yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17886654>

***Annotatsiya.** Ushbu maqola hududlarda qurilish tarmog'ida tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishdagi muammolar echimiga qaratilgan bo'lib, maqolada hozirgi vaqtda qurilishda tadbirkorlikni yanada takomillashtirish uchun bugungi kunda nimalarga e'tibor berish kerakligi, qurilishda ham xususiy sektorni rivojlantirish va mintaqa qurilishiga joriy etish asosida, qurilish tarmog'ida tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarish mumkinligi bo'yicha fikrlar yuritilgan.*

***Kalit so'zlar:** qurilish, tadbirkorlik, raqobat, qurilish industriyasi, qurilish mahsuloti, strategiya, innovatsiya, tavakkalchilik.*

Kirish. Hozirgi vaqtda hududlardagi qurilish tarmog'idagi korxonalar uchun asosiy vazifalardan biri hudud iqtisodiyoti, uning rivojlanishi va hududdagi qurilish korxonalarining raqobatbardoshligini ta'minlash asosida boshqarishdan iboratdir. Hudud qurilishini samarali boshqarishning zamonaviy tendentsiyalari turli tashkiliy - huquqiy maqomi va mulkchilik shakliga ega bo'lgan tadbirkorlik faoliyati bilan tavsiflanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 20 noyabrdagi «Mamlakatda biznes muhitini yanada yaxshilash va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora - tadbirlari to'g'risida»gi PQ - 4525, 2020 yil 13 oktyabrdagi “Aholini tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish va tadbirkorlikni rivojlantirish tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ - 4862, 2022 yil 9 iyundagi «Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora - tadbirlar to'g'risida»gi PF – 150, 2023 yil 10 fevraldagi «Tadbirkorlik sub'ektlarini toifalarga ajratish mezonlari hamda soliq siyosati va soliq ma'muriyatchiligini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF – 21, 2023 yil 25 martdagi «Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab - quvvatlash davlat jamg'armasi faoliyati takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining va O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida»gi PQ - 4525 Farmon va Qarorlari hamda boshqa me'yoriy - huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalari hududlarda qurilish jarayonida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish va samarali boshqarishni amalga oshirishda muayyan darajada xizmat qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili: Tadbirkorlik va tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish bo'yicha ko'plab ilmiy ishlar tayyorlagan va maqolalar nashr etilgan. Jumladan A.N. Asaul quyidagicha ta'rif beradi: “tadbirkorlik iqtisodiy faoliyatning alohida turi bo'lib, uning mohiyati jamiyatning o'ziga xos ehtiyojlariga bo'lgan talabini rag'batlantirish va qondirishdan iborat, bozor muvozanatini buzish orqali raqobatdosh ustunliklarga ega bo'lish orqali uning a'zolari tadbirkorlik bozor muvozanatining buzilishiga olib keladigan innovatsiya kabi muhim xususiyatga ega bo'lib, biznesda o'z faoliyati uchun foydalanadi [3].

Tadbirkorlik - innovatsion va tavakkalchilik asosida amalga oshiriladigan iqtisodiy faoliyatning alohida turi. Innovatsion maqsadlar ko'payish jarayonini yaxlit yoki ushbu jarayonning alohida qismini qamrab oladi, shu bilan birga ular tadbirkorlik daromadini olishga qaratilgan [5].

Hozirgi paytda qurilish korxonalarida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirilishiga faqat innovatsion tadbirlarni uzluksiz ravishda joriy etilishi bilangina erishish mumkin degan fikrdamiz.

M.Porter kompaniyalarning raqobatli ustunlikka erishishlarida innovatsiyaning rolini quyidagicha aniqlagan: «...kompaniya raqobatdagi ustunlikni innovatsiyalar vositasida qo'lga kiritadi. Ular yangi kiritilgan tartib - qoidalarga ham yangi texnologiyalardan, ham yangi ish usullaridan keng ma'noda foydalangan holda yondashadilar. Kompaniya yangiliklar tufayli raqobatdagi ustunliklarga erishganidan keyin, bu ustunliklarni faqat muntazam ravishdagi yaxshilashlar yordamida qo'lda tutib turishi mumkin.

Raqobatchilar innovatsiyalarni takomillashtirish va joriy etishdan to'xtagan har qanday kompaniyani darhol va albatta chetlab o'tib ketadilar» [7].

Qurilish korxonalarida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishdan maqsad korxonada o'z kuchlari bilan erishmoqchi bo'lgan kelajakdagi qurilish faoliyatining natijasini amalga oshirishdir.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotning metodologik asosini mahalliy va xorijiy olimlarning tadqiqotlari, rasmiy statistik ma'lumotlar, ilmiy maqolalar tashkil etdi. Mualliflar olimlar va amaliyotchilar tomonidan nashr etilgan yondashuvlarni o'rganish, tahlil qilish, tizimlashtirish va umumlashtirish usullaridan foydalanganlar.

Taxlit va natijalar: 2024-yilning yanvar-dekabr oylarida Samarqand viloyatida jami 14 017,1 mlrd so'mlik qurilish ishlari bajarilib, o'sish sur'ati 2023-yilning yanvar-dekabr oylariga nisbatan 111,7 % ni tashkil etdi. 2024-yil bo'yicha 14 017,1 mlrd so'mlik qurilish ishlari bajarilgan bo'lib, shu jumladan: yirik qurilish tashkilotlari - 2 257,9 mlrd so'mlik, kichik va mikrofirmalar - 9 567,1 mlrd so'mlik va norasmiy sektor tomonida - 2 192,1 mlrd so'mlik qurilish ishlari bajarilgan. 2024-yil yanvar-dekabr oylarida kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshirilgan qurilish ishlari hajmi 11 759,1 milliard so'mni yoki qurilish ishlari umumiy hajmining 83,9 % ini tashkil etdi. O'sish sur'ati 2023-yil yanvar-dekabr oylariga nisbatan 116,7 % ni tashkil qildi. Qurilish sohasida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar va tashkilotlar, 2025-yil 1-yanvar holatiga, birlikda.

Yillar kesimida 2024-yilda - 2046 ta, 2023-yilda - 2535ta, 2022 - yilda - 3280ta, 2021 - yilda - 3 079 tani tashkil etmogan. Qurilish sohasi viloyatimiz iqtisodiyotining barqaror o'sishiga o'zining munosib hissasini qo'shib kelayotgan sohalardan biri hisoblanadi. Ushbu sohada faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar va tashkilotlar soni 2023-yilning mos davri bilan solishtirganda 91,9 % ni tashkil etgan.

Xulosa va takliflar: qurilish jarayonini yanada rivojlantirish uchun har qanday innovatsion tadbirlar muayyan ijtimoiy ehtiyojga (yangi yoki ma'lum bo'lgan) yo'naltirilgan bo'lib, bu ehtiyojlarni qondirish uchun albatta amaliy manbalar bo'lishi lozimdir. O'z-o'zidan ma'lumki, innovatsion xarakterga ega bo'lgan tadbirlar yangi mahsulotlar yoki ushbu muayyan mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun yangi texnologiyalar bo'lishi mumkin, ya'ni bu qurilish mahsulotini ishlab chiqarish yoki chiqarmaslik to'g'risidagi qarorni qabul qilishda iste'molchilarning fikri birinchi o'rinda turadi.

Ushbu uslubiyatning bir bo'lagi sifatida biz kelgusida tadbirkorlik faoliyatida qurilish mahsulotlarining muvaffaqiyatlariga ta'sir ko'rsatadigan 12 ta ko'rsatkichni aniqladik:

- iste'molchilar ehtiyojlari bilan qurilish mahsulotining muvofiqligi;
- raqobat darajasi;
- mintaqadagi qurilish sur'atlarining o'sishi yoki kamayishi;
- innovatsion jarayonga boshqaruvchi xodimlarning munosabati;
- etakchi korxonaning qancha xizmat qilganlik darajasi yoki yoshi;
- inovatsiyalarni amalga oshirish uchun moliviy mablarning zarurligi;
- innovatsiyalarni amalga oshirish uchun tashkiliy tuzilmaning muvofiqligi;
- mahsulotlarning korxon vakolatlariga muvofiqligi;
- xodimlar zarur ishlab chiqarish tajribasiga ega ekanligi (tajribaning mavjudligi);
- mahsulot innovatsiyasining texnik ustunligi;
- yangi (innovatsion) mahsulotning narxi;
- innovatsiyalarning tashkilotning maqsadlariga muvofiqligi.

Bu ko'rsatkichlar uchta funktsional birlikga birlashtirilgan:

- bozor holatini tahlil qilish;
- qurilish industriyasi korxonalarining resurslarini tahlil qilish;
- “tahliliy-mulkiy, kelajak qurilishi” mahsulotlarini ishlab chiqish.

Demak, qurilish faoliyatida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda qurilishda innovatsion tadbirlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Shuni e'tiborga olib ilmiy tadqiqotda innovatsiyalarning muvaffaqiyat darajasini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqishni maqsad qildik (1- jadval).

1- jadval

Tadbirkorlik faoliyatida innovatsiyalarning muvaffaqiyat keltirish darajasini oshirish bo'yicha qo'llaniladigan chora-tadbirlar

Tadbirlarning yo'nalishi	Taklif etilaytgan tadbirlar
Mahsulotning innovatsionligini oshirish	1. Iste'molchilar talablarini e'tiborga olgan holda mahsulot sifatini oshirish.
	2.Xarajatlarni kamaytirish.
	3.Qurilish industriyasi korxonalarining maqsadlariga asoslangan innovatsiyalarni modelini yaratish.
Qurilish industriyasi korxonalarining innovatsion tadbirlarga tayyorligini oshirish	1.Ishchilar va mutaxassislarni yangi texnologiyalarga o'rgatish, yangi mexanizmlar bilan ishlash ko'nikmalarini oshirish;
	2.Yuqori darajada xizmat ko'rsatuvchi texnik asbob – uskunalar bilan ta'minlashga o'tish bilan asosiy vositalarni yangilash:
	3.Qurilish industriyasi korxonalarida boshqarish tizimini takomillashtirish.
	4.Doimiy ravishda ishchilar malakasini oshirib borish;
	5.Innovatsion menejerlar va xodimlar o'rtasida ishonchli

	munosabatlarni rivojlantirish, innovatsion tadbirlarni amalga oshirish uchun xodimlarni jalb qilish.
	6. Tashqi investorlarni jalb qilish (aktsiyalarni qo'shimcha chiqarish, lizing xizmatlari va qurilishda klaster tizimini yaratish).
	7. Innovatsion siyosat uchun mas'ul bo'lgan tarkibiy bo'linma yoki lavozimlarni yaratish (agarki ular mavjud bo'lmasa).
Innovatsiyalarni bozor tamonidan qabul qilishni oshirish (kuchaytirish)	1. Tashqi bozorda iste'molchi (xaridor)larni qidirish.
	2. Raqobatchilarni tahlil qilish asosida bozorda yangi segmentlarni tanlash.
	3. Qurilish industriyasi korxonalarining obro'si (imidji)ni oshirish.

Bugungi kunda hududdagi qurilish tarmog'ida tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishdagi asosiy qiyinchiliklar nimalardan iborat:

- qurilish mahsulotlarining bozori yaxshi tahlil qilinmaganligi;
- marketing tadqiqotlari samaradorligi chora - tadbirlarining etarli emasligi;
- qurilish ishlariga sarf - xarajatlarning haddan tashqari smetaga nisbatan ko'pligi;
- raqobatchilarning harakatlarini yaxshi tahlil qilinmaganligi;
- qurilish mahsulotlarini bozorga chiqarishda qo'llab - quvatlash mexanizmining etarli darajada xizmat ko'rsatmaganligi;
- qurilish korxonalarida mahsulot etishtirish va xizmat ko'rsatishdagi turli ishlab chiqarish muammolarining mavjudligi.

Hududlarda qurilish tarmog'ida tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishning samarali yo'llaridan biri bu tarmoqda, ya'ni tadbirkorlik faoliyatida innovatsion tadbirlardan foydalanishni tashkil etish zarurdir.

Qurilishda tadbirkorlik faoliyatida innovatsion tadbirlar bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega:

- innovatsion mahsulotdan foydalanishni tashkil etuvchi qurilish va tegishli korxonalar bir xil resurslardan foydalanish bilan bog'liq xarajatlarni taqsimlash imkoniyatiga ega;
- korxonalarining geografik yaqinligi transport - kommunikatsiya xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi;
- mintaqadagi korxonalarining kontsentratsiyasi yashirin bilimlarning tarqalishiga yordam beradi, ya'ni innovatsion tadbirlarda qatnashgan firmalar xodimlarining shaxsiy tajribasi va bilimlari.

Yuqoridagi fikr mulohazalardan ayyon bo'lmoqdaki, hududiy qurilish tarmoqlarida tadbirkorlikni rivojlanishining asosiy bo'g'ini eng yirik raqobatbardosh xo'jalik sub'ekti ("etkazib beruvchi (ta'minotchilar) – ishlab chiqaruvchi (quruvchilar) – bozor – mijoz" xo'jalik yurituvchi sub'ektlar zanjiri) samarali qurilishni boshqarish modelining yadrosi deb ataladi va qurilish tarmog'ida tadbirkorlik faoliyatini tashkil etilganidan so'ng hududiy qurilish tashkilotlari innovatsion tadbirlar asosida innovatsion mahsulotlardan foydalangandan so'ng hududiy qurilish korxonasi ham samarali boshqariladi degan fikrdamiz.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. 28-oktyabr 2019 yil O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Axolini uy – joy bilan ta'minlash va ipoteka bozorini rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilishi".
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022 — 2026 yillarda mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF -60-son Farioni 28.01.2022 y.
3. Асаул А.Н. организация предпринимательской деятельности СПб., 2009.
4. Юсупов А.А. Эффективное использование человеческих ресурсов на субъектах малого предпринимательства// Экономика и социум. 2023. №4-1 (107).
5. Семенов В.П. Предпринимательство – основной субъект инновационно – инвестиционного прогресса/Вестн. Инжекона. Сер.:иЭкономика. 2004.Вып 4(5).
6. Abdusamatov, B. K., R. M. Egamov, and SH B. Abdusamatov. "Some of the Improvements in Entrepreneurship in the Construction Industry." *JournalNX*: 189-193.
7. Портер М.Международная конкуренция: Пер.с.анг/Под.ред. в.Д.Щетинина.- Международные отношения. 1963.-64 стр.
8. Fayziyeva A.A. (2024). O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning me'yoriy-huquqiy asoslari. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 8, 37-41.
9. Maxmudova D.R. Kichik biznes va uni boshqarishning metodologik asoslari, shakllari, metodlari va xususiyatlari. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 7 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337. 435-445 б.
10. Greg Daugherty. What Is a Small Business? Definition, Characteristics, and Challenges. 29.03.2024. <https://www.investopedia.com/small-business-8611031>